
APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO (CEP) NA ANÁLISE DA VARIABILIDADE DO BITCOIN

DOI: 10.5281/zenodo.15342756

Victtor Sales Bordin¹

¹Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: victtorsbordin@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0349020512906498>

Igor Santos Barros²

²Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: igor.sbarros@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1793800637635268>

Luana Lira Paraizo³

³Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: liraparaizo@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5584903722264182>

Mariana Pereira Carneiro Barata⁴

⁴Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: mariana.carneiro@uepa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0175024433215094>

RESUMO: O mercado de Bitcoin, desde sua criação em 2008, tem desafiado os conceitos tradicionais de moeda, sendo uma moeda digital peer-to-peer e descentralizada. Este estudo propõe analisar a volatilidade do Bitcoin utilizando ferramentas de controle estatístico do processo (CEP), como o diagrama de pontos, boxplot e carta com dados de 2022 a 2023. A pesquisa visa entender as flutuações de preço e volume do Bitcoin, destacando a importância de ferramentas estatísticas para monitorar e controlar a variabilidade do processo, que é essencial para a tomada de decisões estratégicas. Os resultados da análise revelam um mercado altamente instável, com variações significativas nos preços do Bitcoin. As ferramentas CEP, como o dot plot e boxplot, mostraram uma grande dispersão dos dados, indicando alta volatilidade e a presença de outliers. A carta c evidenciou meses em que o volume de Bitcoin se afastou dos limites de controle, sugerindo causas especiais de variação. Portanto, embora o Bitcoin ofereça oportunidades de investimento, sua extrema volatilidade exige medidas rigorosas de gestão de risco. A análise sublinha as limitações das ferramentas estatísticas tradicionais em um mercado tão dinâmico como o das criptomoedas, recomendando estudos futuros sob diferentes perspectivas para uma compreensão mais abrangente do Bitcoin.

Palavras-chave: Controle estatístico do processo, Bitcoin; Mercado financeiro; Engenharia.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Contexto e problemática

O mercado de Bitcoin tem se consolidado como um dos principais focos de estudo

dentro do campo das finanças e economia digital (ULRICH, 2014). Desde sua criação em 2008, o Bitcoin tem desafiado conceitos tradicionais de moeda, visto que é uma moeda digital peer-to-peer (ponto a ponto), de código aberto, sendo totalmente descentralizada (ULRICH, 2014). A volatilidade de seus preços do Bitcoin, juntamente com seu potencial de alta valorização, atraiu investidores e especuladores, tornando-o um ativo de interesse para análise.

Outrossim, a capacidade de coletar, analisar e interpretar dados é importante para a tomada de decisões em qualquer meio organizacional, auxiliando com ênfase seus indicadores de desempenho e seu impacto na tomada de decisão estratégica (NEVES, 2023). Dessa maneira, o estudo do controle estatístico do processo (CEP) é inserido como ferramenta chave para monitorar e controlar a qualidade de um processo de produção, usando técnicas estatísticas para assegurar que um processo opere de maneira eficiente, produzindo bens ou serviços dentro de especificações desejadas. A ferramenta se torna indispensável pois por mais seguro que seja um processo, este não está isento de variações (PEREZ & PAULISTA, 2015).

Ademais, o estudo foi feito usando dados brutos sobre a comercialização da bitcoin, conferidos mensalmente durante os anos de 2022 à 2023, tendo como foco principal seu volume comercializado, juntamente com os registros de preços do ativo, sendo eles os valores máximos, mínimos, abertura e de fechamento do ativo. Segundo Pinto (2022), a volatilidade está interligada à incerteza, imprevisibilidade e ao risco.

Dessa maneira, o eixo central do trabalho é observar o comportamento da criptomoeda e realizar análises usando ferramentas do controle estatístico do processo (CEP), como o diagrama de pontos, carta c e boxplot, que foram usadas para verificar as variações e tendências da criptomoeda no mercado.

1.2 Objetivo Geral

Analisar a variabilidade da Bitcoin para compreender as suas flutuações de preço e comercialização e explorar tendências associadas ao uso da criptomoeda, utilizando o controle estatístico do processo (CEP).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Controle Estatístico do Processo

De acordo com Montgomery (2004), o Controle Estatístico de Processo (CEP), permite apontar as variabilidades apresentadas por meio de representações gráficas, o que possibilita indicar uma melhor visibilidade do processo, com o objetivo de caracterizar prováveis causas,

para que assim sejam feitas correções mais eficientes em busca de melhorias contínuas.

Segundo Victorino (2021), a estatística encontra aplicação nas mais diversas áreas do conhecimento como economia, psicologia, sociologia, agricultura e saúde, auxiliando no processo de tomada de decisão com base na análise de dados. Nesse sentido, o uso de ferramentas de CEP se tornam necessárias para a construção do presente trabalho.

2.2. Gráfico de Pontos (Dot plot)

Gráfico de Pontos, ou dot plot é uma ferramenta simples para representar distribuições estatísticas e comparar conjuntos de dados, oferecendo uma visualização direta e acessível. Ademais, ele surge como uma representação visual de dados onde cada observação é representada por um ponto ao longo de um eixo horizontal, na qual cada ponto indica uma observação específica e a concentração de pontos em uma determinada região fornece uma melhor compreensão sobre a distribuição dos dados (JACOBY, 2006).

Em suma, o dot Plot é uma ferramenta valiosa para a análise de dados, fornecendo uma representação visual clara e concisa que facilita a identificação de padrões e tomada de decisões.

2.3. Box Plot (Diagrama de caixa)

O Box Plot é um gráfico que envolve os quartis, a mediana, o valor máximo e o valor mínimo. Para a sua construção definimos com terceiro quartil a parte superior da caixa, e o nível inferior como primeiro quartil. A linha central é a mediana e os segmentos de reta definem os valores de máxima e mínima (MAGALHÃES & LIMA, 2005).

O Diagrama de caixa é uma representação muito utilizada no sentido de informar a variabilidade e simetria dos dados, mas também para verificar as diferenças de comportamento de diferentes grupos de variáveis.

Outra característica muito importante desse tipo de gráfico é a sua amplitude, que nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados (MAGALHÃES & LIMA, 2005).

2.3. Carta C

De acordo com Martins (2010), esse modelo de gráfico é utilizado para controlar o número de diferentes defeitos (c) de um processo, utilizando uma amostra de tamanho constante. Construída a partir da contagem de uma variável aleatória (defeitos), a Carta C possui amostra de tamanho constante e é uma distribuição de Poisson cuja média e variância são iguais

a c. Quando o parâmetro c (número médio de defeitos da população) for desconhecido, é necessário fazer uma amostragem para estimá-lo.

Portanto, a Carta C é de suma importância para medir o número de não-conformidades em um lote ou amostra inspecionada, facilitando a identificação de padrões e a tomada de decisões.

2.4 Trabalhos Correlatos

Segundo Pizzetti (2018), em seu trabalho intitulado “A volatilidade das criptomoedas: um estudo com utilização de modelos garch”, o autor aborda que o avanço da tecnologia e a globalização têm tornado o mundo cada vez mais digitalizado, com a internet sendo indispensável para muitas atividades. Isso facilitou o surgimento de moedas digitais, como o bitcoin, criado por Satoshi Nakamoto em 2008, nesse contexto, oferecendo uma forma descentralizada e anônima de realizar transações, gerando potencial para revolucionar a velocidade e praticidade dos pagamentos e transações internacionais, atraindo cada vez mais adeptos e levando à regulamentação em alguns países.

Ademais, em sua pesquisa, visa verificar a precisão dos modelos de volatilidade da família garch, aplicados a criptomoedas e investimentos de renda variável no mercado brasileiro. Entre os objetivos específicos estão a análise da origem das criptomoedas, suas vantagens e desvantagens, juntamente com a expansão do bitcoin. Além disso, o estudo busca apresentar evidências empíricas sobre a eficácia do modelo garch na previsão de volatilidade e realizar comparações de preços entre criptomoedas e ações brasileiras.

Com isso, correlacionar o uso do bitcoin com ferramentas de controle estatístico do processo (CEP) é vital para proporcionar uma análise quantitativa detalhada, uma gestão de riscos eficaz e uma contribuição significativa para a literatura acadêmica e prática. Este trabalho não só oferece uma nova perspectiva sobre a volatilidade do ativo, mas também fortalece a capacidade de prever e monitorar a volatilidade, beneficiando investidores, pesquisadores e reguladores.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Tipo de Metodologia

Nesta pesquisa foi inserido uma proposta metodológica quantitativa de estudo de caso, para que se pudesse analisar a variabilidade da criptomoeda, faz-se necessário esta análise de estudo de caso para entender a oscilação do Bitcoin durante os anos de 2022 e 2023. “O estudo

de caso é uma investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real” (YIN, 2015).

3.2 Procedimentos para coleta e análise dos dados

A coleta dos dados foi realizada através do site Investing.com, uma plataforma amplamente reconhecida no setor financeiro, oferecendo uma vasta gama de informações a cotações de ações, commodities, moedas, índices e outros ativos financeiros em tempo real. Outrossim, perante a observação dos valores da criptomoeda, foi selecionado os dados entre janeiro de 2022 à dezembro de 2023, observando seu valor de abertura, fechamento, mínimo e máximo. Após a coleta dos dados brutos, os mesmos foram inicialmente organizados e tratados com o uso do software Excel. Este passo é fundamental para assegurar a integridade e a usabilidade dos dados, facilitando a análise subsequente.

Seguidamente, para garantir que as análises sejam precisas, os dados tratados foram adicionados ao software Minitab®, que é uma ferramenta amplamente utilizada para análises estatísticas e tratamento de dados, facilitando a visualização dos resultados, permitindo uma interpretação clara e uma tomada de decisão mais centrada.

Através do Minitab®, foram utilizados os procedimentos de controle estatístico do processo (CEP) como diagrama de pontos, boxplot e carta c para o procedimento de análise de dados deste relatório. Dessa maneira, os gráficos gerados proporcionaram uma visualização clara e intuitiva do ativo, facilitando a identificação de padrões, tendências e anomalias, a fim de conduzir uma análise sólida e significativa.

4. RESULTADOS

A análise da flutuação do Bitcoin entre os anos de 2022 e 2023 destaca um mercado altamente instável e dinâmico, marcado por variações significativas nos preços. Através do uso de ferramentas do controle estatístico do processo (CEP) o valor mínimo comercializado do bitcoin nos anos de 2022 e 2023 foi de R\$82.162,00, e o valor máximo comercializado foi de R\$269.980,00.

Na figura 01 é possível analisar a dispersão de pontos do ativo durante os 24 meses. Embora a volatilidade possa representar oportunidades de lucro para investidores experientes, também aumenta consideravelmente o risco associado à negociação de Bitcoin. Além disso, é essencial manter-se informado sobre as tendências do mercado e estar pronto para ajustar estratégias de investimento conforme necessário. A seguir o uso das ferramentas de controle

estatístico do processo (CEP):

Figura 01 - Gráfico dot plot da variável volume

Fonte: Os autores, 2025.

Observando a figura 01, por meio do diagrama de pontos, após a avaliação do bitcoin durante esses anos é perceptível que a variabilidade do ativo é grande devido à quantidade de pontos espalhados, sendo considerado um gráfico assimétrico, e sua frequência sendo localizada entre 1025 e 1175. Há presença de um outlier indicando um valor atípico que não se encaixa no conjunto de dados analisados, ademais na figura 02 com o blox plot é possível analisar a variabilidade do ativo e sua dispersão.

Figura 02 - Gráfico box plot da variável volume

Fonte: Os autores, 2025.

Observando a figura 02, o blox plot de volume apresentou a variabilidade do bitcoin, inicialmente o tamanho da caixa indica uma grande dispersão, em seguida a mediana está localizada próxima do primeiro quartil, seu volume mínimo e máximo indicam grande

amplitude entre os dados que foram analisados devido à sua distância, e acima do limite máximo há presença de um outlier que não se encaixa no padrão.

Posteriormente, a figura 03, com o uso do box plot pôde-se analisar a variável do bitcoin relacionado ao valor de abertura e fechamento do ativo, ademais, analisar o seu valor mínimo e máximo:

Figura 03 - Gráficos box plot das variáveis fechamento, abertura, máxima e mínima

Fonte: Os autores, 2025.

Ao observar a figura 03 através do blox plot pôde-se fazer uma análise dos valores de abertura e fechamento, além dos valores máximos e mínimos. Observa-se que entre a abertura e fechamento não há uma dispersão grande, somente a amplitude, pois a amplitude da abertura é maior que a do fechamento. Na análise de mínima e máxima pode-se observar a grande oscilação do bitcoin, no qual a amplitude da mínima em relação à máxima é bem inferior, indicando menor variância, as medianas foram classificadas como distintas e assimétricas devido a mínima se aproximar mais da média, e a máxima se aproximar mais do primeiro quartil, ademais, a grande amplitude de máxima indica que o bitcoin nos anos de 2022 e 2023 teve mais momentos de alta.

A seguir, na figura 04 com o uso do gráfico da carta C, obteve-se a variabilidade da moeda digital durante os 24 meses e análise das vezes que o bitcoin afastou-se do limite de controle.

Figura 04 - Gráfico carta C da variável volume.

Fonte: Os autores, 2025.

Ao analisar a figura 04 através da carta C, obteve-se a análise da quantidade de volumes do bitcoin em tamanhos constantes (meses dos anos de 2022 e 2023), pôde-se observar a presença de muitos pontos que afastam-se do limite de controle, como o sexto mês onde se aproxima das 2250 unidades sendo que o seu limite de controle é de 1364. Portanto, há 18 meses com causas especiais e 6 dentro dos limites de controle.

Conclui-se que o bitcoin é um ativo digital que possui uma variabilidade constante e não pode ser padronizador, diante disso, embora o bitcoin possa proporcionar chances empolgantes de investimento, é crucial lembrar que sua extrema volatilidade pode resultar em perdas substanciais se não forem adotadas medidas adequadas de gestão de risco.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório teve como objetivo analisar a variabilidade do Bitcoin utilizando ferramentas de controle estatístico do processo (CEP). Através da aplicação dessas ferramentas, foi possível obter uma compreensão mais aprofundada das flutuações e tendências dessa criptomoeda ao longo do tempo. A análise revelou que o mercado de Bitcoin é caracterizado por alta volatilidade, refletida em uma variabilidade considerável dos preços.

Mesmo com o auxílio de ferramentas de Controle Estatístico do Processo e de trabalhos

correlatos ao assunto, analisar a volatilidade do Bitcoin não é algo fácil, pois a criptomoeda não age como ativo de renda variável comum, como ações de empresas, as quais se movimentam por meio de diversos fatores econômicos calculáveis concretos, e sim por qualquer ou não mudança relacionada a criptomoeda.

Portanto, apesar das ferramentas de CEP terem proporcionado uma análise útil, as quais demonstram características importantes do Bitcoin, é importante reconhecer suas limitações em um mercado tão dinâmico como o das criptomoedas. Deixou claro a grande variabilidade do ativo, dada a natureza dinâmica e imprevisível desse mercado, e que não são apenas algumas análises que serão o suficiente para explicar tais movimentações. Logo, a construção de trabalhos futuros por meio de diferentes óticas (estudos macroeconômicos, sociais e sobre a globalização tecnológica) sobre a temática abordada, são de extrema importância para melhor conhecer o Bitcoin.

6. REFERÊNCIAS

MAGALHÃES, Marcos Nascimento; DE LIMA, Antônio Carlos Pedrosa. **Noções de probabilidade e estatística**. Editora da Universidade de São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~noproest/pdf/noproest5_6.pdf. Acesso em: 10 de abr. de 2025.

NEVES, João Miguel Rasteiro das. **Controlo de gestão: criação de um dashboard para uma empresa do setor aeronáutico**. 2023. Tese de Doutorado. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/49342>. Acesso em: 12 de abr. de 2025.

PEREZ, Valeria Vasconcelos; PAULISTA, Paulo Henrique. **Controle estatístico de processos: análise de gráficos de controle**. Revista Científic@ Universitas, v. 3, n. 2, 2015. Disponível em: <http://revista.fepi.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/298/235>. Acesso em: 11 de abr. de 2025.

VICTORINO, Samuel Carlos. **Outra abordagem na elaboração de tabelas de frequência usando a teoria de distribuição normal de GAUSS**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 03, Vol. 07, pp. 139-154. Março de 2021. ISSN: 2448-0959. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/agronomia/tabelas-de-frequencia>. 11 de abr. de 2025.

YIN, Robert K. Estudo de Caso-: **Planejamento e métodos**. Bookman editora, 2015. Disponível em: [https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=EtOyBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Yin,+R.+K.+\(2005\).+Estudo+de+caso:+planejamento+e+m%C3%A9todos.+Porto+Alegre,+RS:+Bookman.&ots=-m5lqly1wy&sig=JuyigJX84qN1pFUNIAOzNvOorPI](https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=EtOyBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Yin,+R.+K.+(2005).+Estudo+de+caso:+planejamento+e+m%C3%A9todos.+Porto+Alegre,+RS:+Bookman.&ots=-m5lqly1wy&sig=JuyigJX84qN1pFUNIAOzNvOorPI). 10 de abr. de 2025.

ULRICH, Fernando. Bitcoin-a moeda na era digital. **Journal, volume**, v. 2, p. 239, 2014. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54754646/Bitcoin_-_a_moeda_na_era_digital-libre.pdf?1508374647=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DBITCOIN_A_MOEDA_NA_ERA_DIGITAL.pdf&Expires=1717013544&Signature=Gab99gwnFf4k6gvlITpD9URhZx9urmxO20bcmp-IOLIHGgsT-5qx-

FQ3P7I11NRTJ0kXRUjWf2p5bIFVPeqOLzYGM8R1bex0VpcDSBO7LFvVevxAMMsErLzgkbJYgOPnnhpC35zqQCur9XzRvp7fSfDi4hR005NMkfUIJ7mAZR1NvhK6WfWN5B97Q7kKKo4ia-9IN-MC2U8Ch65PHL-

GBrxipUj9p3K38urYjEQwDw7XVfkO62zvY3PK0icEqarcj2NjCaytJpYi9eNNupARMCH20~bPCGpxxRN7tWEAFqnkK40MlmABaKuPCVLo21ft3ZioB8IhLbFRfpl08A1ugA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. 9 de abr. de 2025.

PINTO, Fillipe Carneiro. **Bitcoin e seu alto índice de volatilidade**. Universidade Federal de Alfenas. Disponível em: https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/lib/classes/arquivo.php?acao=download&nomePasta=piepex/discente/arquivosTCP&nomeArquivo=Bitcoin_e_seu_Alto_Indice_de_Volatilidade_62f45c5a45e78.pdf. 13 de abr. de 2025.

JACOBY, William G. **The dot plot: A graphical display for labeled quantitative values**. *The Political Methodologist*, v. 14, n. 1, p. 6-14, 2006. Disponível em: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=5014f253eff84834fa9614efbd6e613072899509>. 13 de abr. de 2025.

MONTGOMERY, D. C. **Introdução ao controle estatístico da qualidade**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. Acesso em: 12 de abr. de 2025.

ULRICH, F. A volatilidade do bitcoin tem caído ano após ano. **Infomoney**, 2016. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/colunistas/moeda-na-era-digital/a-volatilidade-do-bitcoitem-caido-ano-apos-ano/>. 10 de abr. de 2025.

PIZZETTI, Félix Vendramini. **A volatilidade das criptomoedas: um estudo com utilização de modelos GARCH**. 2019. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/6680>. 12 de abr. de 2025.

MARTINS, Roberto Antonio. **Conceitos básicos de controle estatístico da qualidade** / Roberto Antonio Martins. -- São Carlos : EdUFSCar, 2010. 117 p. -- (Coleção UAB-UFSCar). Disponível em: http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/bitstream/123456789/592/1/TS_ControlEstatisticoDeQualidade_Conceitosbasicos.pdf. Acesso em: 11 de abr. de 2025.